

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ УЗБЕКИСТАНА В ОБЛАСТИ НАУКИ

Джахангиров Б.Б.

Узбекский государственный университет

физической культуры и спорта,

Чирчик, Узбекистан.

АННОТАЦИЯ. В настоящей статье затрагивается тема научно-технических связей Узбекистана с зарубежными странами, в частности, сотрудничества Академии наук Республики Узбекистан с научно-исследовательскими институтами, научными центрами, деятельности высших учебных заведений на основе соглашений и научных проектов по развитию науки. Также рассмотрены вопросы проведения конференций и научных семинаров на основе проектов, обмена опытом, совместной подготовки научных кадров, развития взаимовыгодной исследовательской работы в будущем.

Ключевые слова: Академия наук, научно-исследовательские центры, университет, институт, лицей, научный потенциал, наука, исследования, научное сотрудничество, международные отношения, соглашение, конференция, научный семинар.

Обретение Узбекистаном национального суверенитета заложило основу для признания страны в качестве полноправного субъекта мирового сообщества, а также прямого и открытого выхода его на международную арену. С первых дней независимости, наряду с другими отраслями был проведен ряд реформ для развития научной сферы. Так, Академия наук Республики Узбекистан установила двустороннее и многостороннее научное сотрудничество с научно-исследовательскими институтами, исследовательскими центрами, высшими учебными заведениями,

зарубежными партнерами, что привело в итоге к невозможному ранее научному сотрудничеству.

В 1992 году Академия наук Республики Узбекистан стала членом Совета Международного научного союза и подписала соглашения о сотрудничестве с более чем с 25 странами, включая Россию, США, Канаду, Бельгию, Корею, Италию и Германию. [1]

В свою очередь, ученые Научно-исследовательского института защиты растений Узбекистана поделились опытом с зарубежными коллегами в области рационального использования биологических и химических препаратов в сельском хозяйстве. В 1993 году институт », подписал соглашение с 16 зарубежными учеными о проведении совместных исследований на тему «Применение химических веществ в сельском хозяйстве» и достиг лучших результатов. [2]

К 2000 году в Институте языка и литературы Академии наук имени Алишера Навои, Институте экономики обучались студенты зарубежных стран, в том числе из Иордании, Кореи, Китайской Народной Республики.[3]

За этот короткий промежуток времени 26 научно-исследовательских институтов Академии наук Республики провели исследования по 82 темам с иностранными партнерами, и еще 6 институтов вели изыскания на основе 9 международных программ, а также более 250 национальных и международных конференций. За эти годы в нашей стране прошли обучение 79 иностранных аспирантов. [4]

Согласно договора между Узбекистаном и Турцией, 310 узбекских студентов в 1994-1995 учебном году получили степень бакалавра и 92 магистра в ведущих университетах Анкары, Стамбула, Измира и Бурсы, в основном в сфере машиностроения и науки, менеджмента, международного права, финансов и банковского дела. 23 студента были отправлены для продолжения учебы туристической лицей «Анкара Отачелик». [5]

В 2000 году Ферганский государственный университет участвовал в Программе развития ООН по соглашению с представительством ООН в Узбекистане. С 2000 по 2002 год под эгидой Корпуса мира, Агентства новостей США и организации Айрекс библиотека Ферганского университета получила литературу на различных языках на сумму 100 000 долларов. Также были подписаны соглашения с французской организацией CIRAD, университетами Неаполя и Болоньи в Италии, на основе которых были организованы археологические экспедиции. В частности, проект «Сохранение и реставрация национальных и культурных памятников» с Университетом Болоньи оказался весьма полезным для обеих сторон. [6]

Научный исследователь Э.Матчанов Ташкентского государственного технического университета обучался на кафедре « Промышленной теплоэнергетики». В 2000 году в качестве обладателя грант Фонда «Истеьдод» он проводил исследования в университете Гамбург-Бундесвер Германии. С 1 августа 2001 года по 31 июля 2002 года стал получателем гранта Международного фонда DAAD (Немецкая служба академических обменов) и прошел стажировку в Техническом университете Гамбурга-Харбурга.[7]

Международные связи Узбекистана расширяются из года в год и начинают приносить свои плоды. В частности, научное сотрудничество в области науки сыграло значимую роль в продвижении Узбекистана во всем мире. В 2008 году на основе 71 иностранного гранта были проведены исследования, 14 из которых являлись узбекско-российскими конкурсными проектами. [8]

Высшие учебные заведения Узбекистана Российской академии наук, Объединенным институтом ядерных исследований в Дубне, Ташкентским институтом ядерной физики, Московским институтом ядерной физики, Институтом прикладной математики Китайской академии наук и Фридрих Отто Университетом, Оксфордским университетом, Университетом

Вашингтона, Университетом Файзабад, Университетом Басул, Университетом Аль-Аскар, Университетом Аль-Машрик, финским университетом Оулу и Университетом Северного Лондона Великобритании, Университетом Монреаля, Университетом Кувейта и Саудовской Аравии. При научном сотрудничестве с вышеперечисленными вузами, принималось активное участие в программах INTAS, EPSILON-2000, ЮНЕСКО, программы Европейского Союза Tacis и Tempus Tass, Irex, Fulbright, Германия DSE, DAAD [9]

Одним словом, растущее число стран, заинтересованных в укреплении научного и научно-технического сотрудничества с Узбекистаном, является признаком растущего научного потенциала страны. Такое сотрудничество укрепило материально-техническую базу науки в Узбекистане, а приток иностранных инвестиций в науку в Узбекистане обогатил ее новым оборудованием и технологиями. Участие узбекских ученых в крупных престижных научных конференциях за рубежом в конечном итоге создало благоприятные условия для поднятия престижа республики.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/ REFERENCES

- [1]. Текущий архив АН Республики Узбекистан. Ф.1. опись.1 дело - 4573.
- [2]. Джахангиров Б.Б. Научно-технические связи Узбекистана с зарубежными странами Вестник Научный журнал. Издательский центр "Науки и практики". Е. С. Овечкина. Россия. август 2020. Том 6. №8. -С.284-288.
- [3]. Текущий архив Академии наук Республики Узбекистан. Ф.1 фонд, опись -1, дело - 4824.
- [4]. Текущий архив Академии наук Республики Узбекистан. Ф.1, опись -1 дело - 4726.
- [5]. Бекмуратов Х.И. Экономические и культурные продажи Узбекистана и Турции в 1991-2000 гг. Диссертация, к.н.и.

[6]. Джахангиров Б.Б. Научно-технические связи Узбекистана со странами Европы. Журнал «Взгляд в прошлое», Ташкент. 2021. Выпуск 2. Том 4. -С.16-22

[7]. Туркестан, 13 июля 2005 г.

[8]. Сайдусманов.Б.А. Развитие транспорта и его системы связи в Ташкентской области. Academic Research in Educational Sciences, 3(5), 2022 г. -С.1299–1304.

[9]. Сайдусманов.Б.А. // Исторические этапы формирования видов транспорта в Ташкентской области. Oriental renaissance: innovative, education, natural and social sciences scientific journal. Volume 2, issue 5/2, май. 2022. -С.498-506